

أثر الاحتراق الوظيفي على نية ترك العمل

دراسة ميدانية على الممرضين في المشافي الخاصة في مدينة حمص

الباحثة : مارييا بسام مريش

إدارة موارد بشرية - المعهد العالي لإدارة الاعمال (HIBA) - سوريا

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاحتراق الوظيفي على نية ترك العمل في المشافي الخاصة في مدينة حمص. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كونه يتناسب مع طبيعة الدراسة كما ويهدف للوصول إلى وصف كامل ودقيق لموضوع الدراسة وجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات. تكونت عينة الدراسة من ممرضين ثلاث مشافي في مدينة حمص (المزينة - فرزات أيوب - الأهلي)، حيث تم توزيع 110 استبانة على العينة المذكورة، وتم استرداد 100 استبانة صالحة للتحليل ليكون حجم العينة 100 ممرض وممرضة. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن معظم عينة البحث لديهم نية ترك عملهم الحالي داخل المشفى، ولا يوافقون بشدة على أنهم يعانون من تلبد المشاعر. وهناك توجد علاقة طردية بين الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل حيث أن الزيادة في الاحتراق الوظيفي بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة في نية ترك العمل بمقدار 1.424 وحدة واحدة. الكلمات المفتاحية: المشافي، الاحتراق الوظيفي، نية ترك العمل، تلبد المشاعر

The Impact of Job Burnout on Intention to Leave Work

A Field Study on Nurses in Private Hospitals in Homs City

Maria Bassam Mresh1981

Human Resources Management

Higher Institute of Business Administration (HIBA)

Abstract: This study aimed to determine the impact of burnout on turnover intention in private hospitals in Homs city. The descriptive analytical approach was used, as it is consistent with the nature of the study and aims to provide a complete and accurate description of the topic, collect and analyse data, and test hypotheses. The study sample consisted of nurses from three hospitals in Homs city (Al-Muzaina, Farzat Ayoub, and Al-Ahli). A total of 110 questionnaires were distributed to the sample, and 100 valid questionnaires were retrieved for analysis, making the sample size 100 nurses. One of the most important findings of the study was that most of the sample had the intention to leave their current job within the hospital, and they strongly disagreed that they suffer from emotional blunting. There is a positive correlation between burnout and turnover intention, as a one-unit increase in burnout leads to a 1.424-unit increase in turnover intention.

Keywords: Hospitals, Burnout, Turnover Intention, Emotional Blunting.

مقدمة:

عرف الاحتراق الوظيفي على الصعيد العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه ظاهرة مرتبطة بالعمل قد تؤثر على جميع المهنيين (Magrone *et al.*, 2024)، وتحديداً في القطاعات التي تتسم بضغوط عالية مثل الطب والتمريض والتدريس (ذياب، حسين، 2024، ص. 384). وقد أكدت المنظمة العالمية هذه الظاهرة وشدتها عندما أدرجتها في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-10) في مايو 2019، واصفةً إياها بأنها حالة من الإرهاق العاطفي والجسدي والفكري الناتج عن ضغوط عمل مزمنة لم تُعالج بنجاح (World Health Organization, 2019, p. 1).

ترتبط هذه الظاهرة بانخفاض الشعور بالكفاءة الذاتية وعبء العمل الزائد وأعراض الاكتئاب، مما يؤثر سلباً على الرضا عن الحياة والجانب المهني (Virtanen & Parpala, 2023). وقد أظهرت الأبحاث أن الاحتراق الوظيفي يُعد أحد أقوى مؤشرات نية ترك العمل لدى المرضين (Namin *et al.*, 2021)، حيث يميل الموظفون الذين يعانون منه إلى تجنبه بشكل غريزي، مما يدفعهم نحو الاستقالة (Özkan, 2022).

تُعد نية ترك العمل عملية نفسية تتضمن تقييم الرضا الوظيفي ووضع السوق وعواقب ترك الوظيفة. وهي تُعتبر شكلاً من أشكال الاحتراق النفسي حيث يتعد الموظف عاطفياً عن متطلبات عمله، مما قد يؤدي في النهاية إلى استقالته الرسمية (Carlotto *et al.*, 2023). تُعد هذه النية إحدى أبرز النتائج الرئيسية للاحتراق الوظيفي، وتُعد مؤشراً حاسماً على عدم رضا الموظف (عشري والدريني، 2024)، مما يؤدي إلى نتائج سلبية للمؤسسات مثل زيادة تكاليف التوظيف والتدريب وانخفاض جودة الخدمات (Rojas Victoria *et al.*, 2024).

إن فهم العلاقة بين الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل لدى الممرضات في سياق مشافي حمص في سورية يُعد أمراً بالغ الأهمية، نظراً للتحديات الإضافية التي يواجهها الكادر الطبي في هذه المنطقة. يمكن أن يساهم هذا الفهم في تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على الكفاءات التمريضية وضمان استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

مصطلحات الدراسة:

الاحتراق الوظيفي Burnout: هو شعور بالإرهاك العاطفي والنفسي والبدني. يرتبط بعوامل متعددة مثل ضغوط العمل الشديدة، والصراعات المستمرة، وانعدام الدعم الاجتماعي (عشري والدريني، 2024).

نية ترك العمل (Intention to leave work): هي احتمال ذاتي أو متوقع بأن العامل سيغادر المنظمة في وقت ما في المستقبل، وتتشكل بتأثير عدة عوامل فردية، تنظيمية وبيئية تتفاعل مع بعضها البعض وينتج عنها الرغبة بترك العمل (عبد الرحمان ورفاقه، 2021).

ويشترط في الدعوى الإدارية أن ترفع بناءً على القواعد القانونية الخاصة بها، وأن يتمتع من يرفعها أمام القضاء الإداري المختص بالصفة والمصلحة والأهلية (1982).

الإطار النظري والدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات موضوع الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل ومن ضمنها:

دراسة (Gonzales *et al.*, 2025) بعنوان "Burnout syndrome and intention to leave: An analysis of its impact through a systematic review 2015-2025"

حللت هذه الدراسة الأدبيات العلمية المتعلقة بالاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل، باستخدام كل من المنهجية البيبليومترية والمراجعات المنهجية. تم البحث في قاعدة بيانات Scopus خلال الفترة من 2015 إلى 2025 باستخدام كلمات مفتاحية مثل "متلازمة الاحتراق الوظيفي (Burnout Syndrome)" أو "الاحتراق الوظيفي (Burnout)" و"نية ترك العمل (Intention to Leave)". قُيد

البحث ليشمل فقط الدراسات ذات الوصول المفتوح دون قيود جغرافية، ولغرض التحليل، تم اختيار 24 دراسة ببليومترية، وتم تصديرها بتنسيق Bibtex ومعالجتها باستخدام Cran-R، مع تقييمها بواسطة دليل PRISMA. ركزت الدراسة على العلاقة بين الكلمات المفتاحية والمؤلفين ومصادر النشر والمؤشرات الببليومترية الأخرى (مثل وجود مُعرف المستند الرقمي (DOI) وعدد الاقتباسات السنوية). أظهرت النتائج أن الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أعلى معدل نشر، تليها اليونان. وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل مترابطتان بشكل وثيق. وأكدت على أن تحديد أسبابهما (مثل الإجهاد، وعبء العمل الزائد)، وعواقبهما (مثل القلق، والإرهاق العاطفي، وعدم الرضا الوظيفي) أمر ضروري لتطبيق استراتيجيات تنظيمية فعالة. وتشمل هذه الاستراتيجيات توفير الدعم التنظيمي والتدريب على المرونة، بهدف تحسين الرفاهية الوظيفية وتقليل ترك المهنة.

دراسة (Chen *et al.*, 2024) بعنوان "Social support, psychological capital, multidimensional job burnout, and turnover intention of primary medical staff: a path analysis drawing on conservation of resources theory" هدفت إلى فحص العلاقات بين الدعم الاجتماعي، ورأس المال النفسي، وأبعاد الاحتراق الوظيفي الثلاثة (الإرهاك العاطفي، وتبديد الشخصية، وانخفاض الشعور بالإنجاز)، ونية ترك العمل لدى العاملين في القطاع الطبي الأساسي في مقاطعة أنهوي بالصين. طبقت الدراسة استبياناً على 1132 مشاركاً. أظهرت النتائج أن الدعم الاجتماعي ورأس المال النفسي يرتبطان سلباً بشكل كبير بجميع أبعاد الاحتراق الوظيفي الثلاثة. بمعنى أن الدعم الاجتماعي ورأس المال النفسي يساعدان في التخفيف من الإرهاك العاطفي، وتبديد الشخصية، وانخفاض الإحساس بالإنجاز، وأكدت الدراسة أن جميع أبعاد الاحتراق الوظيفي الثلاثة تؤثر إيجابياً على نية ترك العمل. وخلص الباحثون إلى أن الدعم الاجتماعي (من القادة، والزلاء، والأصدقاء، والعائلة) ورأس المال النفسي (المرونة، والأمل، والتفائل، والفعالية الذاتية) هما موردان أساسيان يساعدان في تقليل الاحتراق الوظيفي وبالتالي خفض نية ترك العمل، وأوصت الدراسة بتقديم الدعم المادي والنفسي للموظفين، وتنظيم دورات تدريبية لتقوية رأس المال النفسي لديهم لمساعدتهم على مقاومة ضغوط العمل.

دراسة (الشهري وآخرون، 2023) "أثر الاحتراق الوظيفي على الاستقرار الوظيفي: دراسة تطبيقية على القطاع الصحي بمنطقة عسير بالسعودية" هدفت إلى تحليل العلاقة بين الاحتراق الوظيفي والاستقرار الوظيفي في القطاع الصحي بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وطبقت استبياناً على عينة من 400 موظف. أظهرت النتائج أن مستوى الاحتراق الوظيفي كان مرتفعاً لدى العينة، حيث أظهروا شعوراً كبيراً بالإرهاك العاطفي، بينما جاءت درجات الإنسانية والإنجاز الشخصي بدرجة ضعيفة. كما وجدت الدراسة أن الاستقرار الوظيفي كان متوسطاً في القطاع الصحي بالمنطقة، وأكدت وجود علاقة إحصائية ذات دلالة بين أبعاد الاحتراق الوظيفي (الإرهاك العاطفي، والإنسانية، والإنجاز الشخصي) والاستقرار الوظيفي. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تحسين رواتب العاملين، وتوظيف المزيد من الموظفين لتخفيف عبء العمل، وتقديم حوافز مادية ومعنوية، بالإضافة إلى إنشاء لجان تهتم بالعلاقات العامة بين الموظفين.

دراسة (Alhenaidi *et al.*, 2023) بعنوان "The Association of Professional Burnout and Turnover Intentions Among Intensive Care Units Physicians: A Cross-Sectional Study". هدفت إلى تقييم انتشار الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل بين أطباء وحدات العناية المركزة (ICU) في المستشفيات الحكومية بدولة الكويت، واستكشاف العوامل المرتبطة بها. وزعت الدراسة استبياناً على عينة من 89 طبيباً. أظهرت النتائج أن أطباء العناية المركزة لديهم مستويات عالية من الاحتراق الوظيفي بشكل عام، خاصة في مجالي الاحتراق الشخصي والاحتراق المرتبط بالعمل. كان المشاركون الأصغر سناً (أقل من 35 عاماً) والذين تخرجوا حديثاً (من 5 إلى 10 سنوات) أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي، وكشفت الدراسة أن أكثر من نصف العينة لديهم نية لترك وظائفهم، وعلى الرغم من وجود مستويات عالية من الاحتراق ونيات ترك العمل، إلا أن الدراسة لم تجد ارتباطاً إحصائياً معنوياً بينهما، وعزى الباحثون ذلك إلى صغر حجم العينة، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسات واستراتيجيات لدعم الأطباء وحمايتهم من الاحتراق الوظيفي، وزيادة جهود الاحتفاظ بهم.

مشكلة البحث وأسئلتها

تتمثل مشكلة الدراسة في التزايد الملحوظ لظاهرة الاحتراق الوظيفي بين الممرضات، وما يترتب عليها من زيادة في نية ترك العمل، مما يهدد استقرار الكادر التمريضي في مشافي حمص. على الرغم من أن العديد من الدراسات العالمية قد أثبتت وجود علاقة إيجابية بين الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل لدى الممرضين، إلا أن هناك فجوة بحثية واضحة في الدراسات التي تتناول هذا الموضوع في السياق السوري. إن عدم فهم أثر هذه الظاهرة قد يؤدي إلى فقدان الممرضات المؤهلات، وانخفاض جودة الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء على الممرضات المتبقيات. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو أثر الاحتراق الوظيفي (بأبعاده المختلفة) على نية ترك العمل لدى الممرضات في مشافي حمص؟

فرضيات البحث

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاحتراق الوظيفي بأبعاده مجتمعة (الإجهاد العاطفي، تبدد الشخصية، وانخفاض الإنجاز الشخصي) على نية ترك العمل لدى الممرضات في مشافي حمص.

أهمية البحث

تبرز أهمية الدراسة في موضوع الاحتراق الوظيفي وأثره في نية ترك العمل من خلال تكامل كل من الأهمية العلمية والأهمية العملية: **الأهمية النظرية:** تكمن الأهمية للدراسة في قدرتها على سد فجوة بحثية واضحة في الأدبيات العربية، حيث تقدم رؤى فريدة حول هذه الظاهرة في سياق اجتماعي واقتصادي محدد يختلف عن السياقات العالمية. كما تساهم الدراسة في تعزيز وتأكيد النظريات القائمة حول العلاقة بين الاحتراق الوظيفي والاستنزاف الوظيفي، مما يثري الفهم الأكاديمي لهذه المفاهيم ويضيف أدلة من بيئة جديدة.

الأهمية العملية: تتجلى في تقديم نتائج ملموسة لإدارة المستشفيات الخاصة في حمص، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لتحسين بيئة العمل وتصميم برامج تدخل فعالة. وتهدف هذه التدخلات إلى تقليل الاحتراق الوظيفي، والحفاظ على الكفاءات التمريضية، وتجنب التكاليف المرتبطة بالاستقالة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى:

تحديد فيما إذا كان هناك أثر ذو دلالة إحصائية للاحتراق الوظيفي بأبعاده مجتمعة (الإجهاد العاطفي، تبدد الشخصية، وانخفاض الإنجاز الشخصي) على نية ترك العمل لدى الممرضات في مشافي حمص.

قياس مدى انتشار الاحتراق الوظيفي وأبعاده (الإرهاق العاطفي، تبدد الشخصية، وتراجع الإنجاز الشخصي) لدى عينة الدراسة. تحديد مستوى نية الممرضات في ترك وظائفهن الحالية.

تقديم توصيات مبنية على النتائج لمساعدة إدارة المستشفيات في وضع استراتيجيات فعالة للحد من الاحتراق الوظيفي وتعزيز استقرار الكادر التمريضي.

الإطار النظري

مفهوم الاحتراق الوظيفي

يشير الاحتراق الوظيفي إلى الحالة التي يصل إليها الفرد عندما يفقد الرغبة في العمل، مما يؤدي إلى تراجع إنتاجيته وشغفه بتطوير أدائه. غالباً ما تحدث هذه الحالة بسبب العمل الروتيني الطويل دون تغيير أو نتيجة للتعرض لضغوط متعددة من الإدارة أو بيئة العمل، ويتجلى في مجموعة من الأعراض النفسية مثل الإرهاق العاطفي، والعدائية تجاه الآخرين، والشعور بتدني الإنجاز الشخصي، خاصة لدى الأفراد الذين تتطلب وظائفهم تفاعلاً مستمراً مع الآخرين (عطية، 2024).

تأثيرات الاحتراق الوظيفي

وفقاً لدراسة (Zheng *et al.*, 2024)، يترتب على الاحتراق الوظيفي آثار سلبية على صحة الأفراد النفسية والجسدية. فعلى الصعيد الجسدي، يرتبط الاحتراق الوظيفي بالعديد من المشكلات الصحية مثل التغيرات في بنية ووظائف الدماغ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الجهاز التنفسي، والصداع، والالتهابات. أما على الصعيد النفسي، فيؤدي الاحتراق الوظيفي إلى ضعف الوظائف المعرفية ك الذاكرة العاملة، والوظائف التنفيذية، والانتباه، إضافةً إلى تغيرات عاطفية تشمل القلق والاكتئاب. كما أشارت الدراسة إلى أن الاحتراق الوظيفي يمكن أن يسبب انخفاضاً في الرضا الوظيفي وزيادة في نية ترك العمل، مما يرفع من تكاليف الموظفين ويُعد عاملاً رئيسياً في نقص عدد الممرضين.

أبعاد الاحتراق الوظيفي:

أشارت نتائج الدراسات حول ظاهرة الاحتراق الوظيفي إلى وجود الأبعاد التالية وهي: (الهداب ومخلافي، 2020؛ عطية، 2024) الإنهاك العاطفي: هو فقدان الموظف لثقلته بذاته، وروحه المعنوية، واستنفاده لطاقتها بالكامل، يصاحبه إحساس بالإحباط والتوتر النفسي الدائم، كما أنه يتمثل في نزوب المصادر العاطفية والداخلية للموظف، بحيث يصبح لديه شعور بأنه لم يعد لديه ما يقدمه لعمله، وهو شعور عام بالتعب الشديد ينتاب الفرد نتيجة لأعباء العمل والمسؤوليات الزائدة المطلوبة منه. تلبد المشاعر الإنسانية (السخرية): ويعني تبني الموظف لمواقف سلبية وساخرة تجاه الجمهور وزملاء المهنة، كما أنه يعني معاملة الآخرين كجماد وليس كبشر، ويميل الموظف إلى كثرة التذمر، والانتقاد، ولوم الآخرين، واللامبالاة، والبرود في العلاقات، والسخرية من الآخرين، وهو يمثل وسيلة للدفاع عن النفس وتقليل الشعور بالذنب.

تدني الإنجاز الشخصي (عدم الرضا الوظيفي): ويظهر هذا البعد حينما يبدأ الموظف في تقييم نفسه بشكل سلبي، ويشعر بأنه لم يعد كفؤاً لعمله مقارنة بزملائه، وبعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الحياة بشكل عام ومن أعراضه أيضاً الشعور بالفشل، وعدم القدرة على التعامل مع المشاكل بفاعلية، وعدم الشعور بالسعادة والانسجام في العمل.

مصادر الاحتراق الوظيفي:

- المستوى التنظيمي والوظيفي: وهو العامل الرئيسي المسبب للاحتراق، ويشمل بيئة العمل المادية (مثل الحرارة والضوضاء)، والتنظيمية (مثل الهيكل التنظيمي والسياسات)، وجو العمل والعلاقات مع الآخرين، وطبيعة عمل الموظف (ذياب، حسين، 2024).
- المستوى الفردي: يرتبط بسمات الفرد الشخصية مثل الخصائص العقلية والعاطفية والجسدية (ذياب، حسين، 2024).

عوامل الاحتراق الوظيفي

تشير الأبحاث إلى أن هناك عوامل مختلفة تسهم في الاحتراق الوظيفي، منها عدم الأمان الوظيفي الذي يمكن أن يزيد من الصراع بين العمل والأسرة، مما يفاقم بدوره من مشكلة الاحتراق الوظيفي (عشري والدري، 2024). كما أن عدم وضوح المهام المطلوبة من الموظف، والخلافات مع الزملاء أو الرؤساء، أو الشعور بضعف السيطرة على قرارات العمل، يمكن أن تكون أسباباً محتملة للاحتراق الوظيفي (ذياب وحسين، 2024).

وسائل معالجة الاحتراق الوظيفي:

هناك العديد من الاستراتيجيات والوسائل الفردية والتنظيمية للحد من الاحتراق الوظيفي (بن زهره، 2021). على الصعيد الفردي، يجب على الشخص فهم استجاباته لضغوط العمل وتحديد أهدافه بشكل واقعي، مع الموازنة بين حياته المهنية والشخصية، وبناء شبكة دعم اجتماعي. أما على الصعيد التنظيمي، فتتحمل المنظمة مسؤولية تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز العلاقات بين الموظفين، وتقديم حوافز عادلة، وإعادة تصميم الوظائف لزيادة الإثراء المهني، وتوفير برامج تدريب فعالة، بالإضافة إلى إنشاء نظام اتصالات مفتوح يضمن وصول شكاوى الموظفين إلى الإدارة، مما يعزز الموازنة الاجتماعية ويقلل من الشعور بالعزلة.

نية ترك العمل

مفهوم نية ترك العمل:

تعتبر نية العمل عن نية الفرد في ترك وظيفته الحالية، وتعد مؤشراً للتنبؤ بترك العمل الفعلي، ولا يوجد تعريف متفق عليه لنية ترك العمل في الأدبيات المتعلقة بالموضوع، ولكن يمكن تعريفها بأنها خطة يضعها الفرد لترك وظيفته الحالية والبحث عن وظيفة جديدة في المستقبل القريب، وتساعد معرفة اتجاهات الموظفين نحو عملهم على التنبؤ بسلوكهم واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ عليهم (أبو سيف، 2023).

نتائج نية ترك العمل:

تمثل مشكلة نية ترك العمل في العواقب السلبية التي تخلقها داخل المنظمة، حيث تؤدي إلى اضطراب نظام الاتصالات وتدني مستوى الأداء الفردي والجماعي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الموارد البشرية واتخاذ قرارات عشوائية لمعالجة المشكلة. وتصاب نية ترك العمل مجموعة من السلوكيات الضارة بالمنظمة، مثل عدم الانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وعدم المشاركة الفعالة في تقديم حلول للمشكلات، فضلاً عن عدم الاهتمام بتفاصيل العمل أو الرغبة في تطوير المهارات. كل هذه السلوكيات مجتمعة تؤثر بشكل سلبي على سير العمل، مما يؤدي في النهاية إلى تراجع الأداء العام للمنظمة (العباس وسليطين، 2022).

العوامل التي تؤثر على رغبة الموظف في ترك العمل

وفقاً للعديد من الدراسات، تتأثر رغبة الموظف في ترك العمل بمجموعة واسعة من العوامل التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية. تتضمن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ظروف السوق العامة، مثل معدلات التضخم والبطالة، التي تدفع الأفراد للبحث عن فرص أفضل، بالإضافة إلى التركيبة السكانية التي تؤثر على مدى توافر الوظائف. أما العوامل الفردية، فتشمل الخصائص الشخصية والمهنية للموظف؛ حيث يميل الأفراد الأكبر سناً وذوو الأقدمية العالية إلى البقاء في وظائفهم، بينما يقل احتمال ترك العمل لدى الموظفين ذوي المستويات التعليمية والمهارات العالية. كما أن الموظفين الذين لديهم التزام وارتباط قوي بعملهم يكونون أقل عرضة للاستقالة. أما العوامل التنظيمية، فتتعلق بالبيئة الداخلية للمنظمة؛ حيث أن حجم المنظمة، وسهولة الوصول إلى المعلومات، وفعالية الاتصالات، والدعم المقدم من الإدارة، كلها عوامل تقلل من رغبة الموظف في ترك العمل (ناصر وحيدر، 2014).

منهجية الدراسة

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كأحد مناهج البحث العلمي الذي يهدف إلى وصف وتحليل متغيرات الدراسة والمشكلات العلمية بشكل دقيق ومنهجي. وتمثل المتغيرات المدروسة في هذه الدراسة انتهاك العقد النفسي كمتغير مستقل، ونية ترك العمل كمتغير تابع، تم جمع البيانات من خلال استبيان موجه إلى عينة من الممرضين في ثلاث مشافي خاصة بمدينة حمص بسورية.

إجراءات الدراسة

يتمثل مجتمع البحث بالممرضين في مجموعة من المشافي الخاصة (مشفى المزينة - مشفى فرزات أيوب - مشفى الاهلي)، وتبعاً لللائحة خصائص هذه الدراسة وتلبية احتياجاتها ام اختيار عينة عشوائية بسيطة من 110 من الممرضين في هذه المشافي، وتم توزيع استبانة الدراسة عليهم واسترد 100 استبانة صالحة للتحليل ليكون حجم العينة 100 ممرض.

تم الحصول على قيمة الفا كرونباخ وعدد العبارات لكل متغير وكانت قيم المعامل لكل المتغيرات أكبر من 0.7 وبالتالي تشير الى ثبات وموثوقية جيدة لجمع المتغيرات. وقيمة الفا كرونباخ للاستبيان هي 0.911 تشير إلى ثبات عالي للاستبيان، حيث أن القيمة تقترب من 1. تعني هذه القيمة أن العبارات في الاستبيان ترتبط بشكل قوي وتعطي نتائج متسقة وموثوقة عند تكرار استخدام الاستبيان. يعد هذا مؤشراً إيجابياً على جودة الأداة وقدرتها على قياس المتغير المراد دراسته بشكل دقيق وموثوق.

توصيف خصائص أفراد العينة:

توصيف الاستجابات حسب الجنس:

جدول (1): النسب المئوية لمتغير الجنس

		التكرار	النسبة
Valid	ذكر	60	60
	انثى	40	40
	Total	100	100.0

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة

تشير النتائج إلى أن نسبة الذكور في عينة الدراسة هي 60%، بينما نسبة الإناث هي 40%. ويعود ذلك إلى طبيعة العمل في هذه المشافي التي تتطلب موظفين من كلا الجنسين.

توصيف الاستجابات حسب المؤهل العلمي:

جدول (2): النسب المئوية حسب المؤهل العلمي.

		التكرار	النسبة
Valid	أقل من ثانوية	13	13.0
	شهادة ثانوية	19	19.0
	معهد متوسط	16	16.0
	إجازة جامعية	52	52.0
	Total	100	100.0

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة

تشير النتائج إلى أن نسبة الأشخاص الذين يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوية هي 13%، بينما نسبة الأشخاص الذين يحملون شهادة ثانوية هي 19%، بينما نسبة الأشخاص الذين يحملون إجازة جامعية هي 52% وهذا يعني أن العينة تتكون من 13 شخصاً يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوية، و19 شخصاً يحملون شهادة ثانوية، و16 شخصاً يحملون مؤهلاً علمياً متوسطاً، و52 شخصاً يحملون إجازة جامعية. حيث أن معظم الأشخاص الذين يحملون مؤهلاً عالياً يعملون في هذه المشافي. هذا التوزيع المختلف بين المؤهلات العلمية في المهن المختلفة يؤدي إلى توزيع مختلف بين المؤهلات العلمية في عينة الدراسة. كما أن العمل في المشافي يتطلب مؤهلات علمية مختلفة.

توصيف الاستجابات حسب سنوات العمل لدى المشفى الحالي:

جدول (3): النسب المئوية حسب سنوات العمل لدى المشفى الحالي.

		التكرار	النسبة
Valid	أقل من 5 سنوات	39	39.0
	5-9 سنة	36	36.0
	أكثر من 9 سنوات	25	25.0
	Total	100	100.0

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة

تشير النتائج إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعملون في المشفى الحالي منذ أقل من 5 سنوات هي 39%، بينما نسبة الأشخاص الذين يعملون في المشفى الحالي منذ 5 إلى 9 سنوات هي 36%، بينما نسبة الأشخاص الذين يعملون في المشفى الحالي منذ أكثر من 9 سنوات هي 25%. وهذا يعني أن العينة تتكون من 39 شخصاً يعملون في المشفى الحالي منذ أقل من 5 سنوات، و36 شخصاً يعملون في المشفى الحالي منذ 5 إلى 9 سنوات، و25 شخصاً يعملون في المشفى الحالي منذ أكثر من 9 سنوات. حيث يكون معظم الأشخاص الذين يعملون في المشفى الحالي منذ فترة قصيرة خريجين جدد هؤلاء عادة ما يتلقون أجوراً أقل من الممرضين الذين يكونوا أكثر خبرة.

بالنسبة للعمر:

جدول (4): النسب المئوية حسب العمر

		التكرار	النسبة
Valid	أقل من 40	41	41.0
	40-45	22	22.0
	45-50	20	20.0
	أكثر من 50	17	17.0
	Total	100	100.0

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة

تشير النتائج إلى أن نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً هي 41%، بينما نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و45 عاماً هي 22%، بينما نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاماً هي 17% وهذا يعني أن العينة تتكون من 41 شخصاً تقل أعمارهم عن 40 عاماً، و22 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و45 عاماً، و20 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاماً، و17 شخصاً تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. حيث يكون معظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً لم يصلو بعد إلى سن التقاعد، هؤلاء الموظفين عادة ما يتلقون أجوراً أقل أيضاً من ذوي الأعمار الأكبر الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر خبرة.

من خلال النتائج نجد بأنه تتكون عينة الدراسة من مجموعة متنوعة من الأفراد من حيث الجنس والمؤهل العلمي وسنوات العمل وهو ما يجعلها ممثلة لمكونات مختلفة

نتائج الدراسة:

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

المتغير المستقل: الاحتراق الوظيفي:

ويتمثل بالأبعاد:

الاجهاد الانفعالي:

جدول (5): نتائج التحليل الوصفي لبعده الاجهاد الانفعالي.

Descriptive Statistics				
العبارة	حجم العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة
أشعر بالتعب النفسي من العمل	100	3.7300	1.15343	عالي
أشعر بالإرهاق عندما أستيقظ صباحاً للذهاب الى العمل	100	3.3400	1.31210	متوسط
أشعر أنه لا يوجد مستقبل لي في العمل	100	3.7100	1.13079	عالي
أجد أن عملي يهكني	100	3.7900	1.04731	عالي
أجد أن عملي يحبطني	100	3.7500	1.13150	عالي
أشعر بأنني أبذل الكثير من الجهد في عملي	100	3.8900	.66507	عالي
العمل مع المرضى يوترني	100	3.5900	1.33405	عالي
العمل المشترك ضمن فريق يزعجني	100	3.4000	1.13707	عالي
التعامل المباشر مع الناس يسبب لي الكثير من الضغط النفسي	100	3.5400	1.19274	عالي
محور الاجهاد الانفعالي	100	3.6378	.84585	عالي

المصدر: إعداد الباحثة استناداً الى بيانات عينة دراسة.

بلغ المتوسط العام للمحور 3.6378، مما يعني أن أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث يوافقون على أنهم يشعرون بالإجهاد الانفعالي في عملهم. أما الانحراف المعياري فهو 0.84585، مما يعني أن هناك درجة من التباين في إجابات ممرض المشافي عينة البحث، لكن بشكل عام فإنهم يتفقون على أنهم يشعرون بالإجهاد الانفعالي في عملهم. بلغت نسبة الإجابات "موافق" 83.78%، مما يعني أن غالبية ممرض المشافي عينة البحث يتفقون على أنهم يشعرون بالإجهاد الانفعالي في عملهم.

بلغت أعلى درجة موافقة على العبارة "أشعر بأنني أبذل الكثير من الجهد في عملي" وهي 3.89، بينما كانت أدنى درجة موافقة على العبارة "أشعر بالإرهاق عندما أستيقظ صباحاً للذهاب إلى العمل" وهي 3.34. تشير النتائج إلى أن ممرضي المشافي عينة البحث يشعرون بالإجهاد الانفعالي في عملهم، وذلك بسبب العديد من العوامل، مثل ضغوط العمل، والمسؤوليات الكثيرة، وعدم الرضا عن العمل. بالتالي على المشافي العمل على تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للمرضين، وذلك من خلال: تقليل ضغوط العمل من خلال إعادة هيكلة المهام وتوزيعها بشكل عادل. توفير التدريب والتأهيل للموظفين لتحسين مهاراتهم وقدراتهم. بناء ثقافة مؤسسية تدعم الموظفين وتهتم باحتياجاتهم. نقص الإنجاز الشخصي:

جدول (6): نتائج التحليل الوصفي لبعد نقص الإنجاز الشخصي.

Descriptive Statistics				
العبارة	حجم العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة
أستطيع بسهولة تفهم مشاعر المرضى	100	3.9000	1.07778	عالي
أتعامل بكفاءة مع مشاكل المرضى	100	4.0200	.99473	عالي
أشعر بأنني نشيط ومليء بالطاقة	100	4.0600	.70811	عالي
يمكنني بسهولة أن أخلق مناخ مريح	100	3.9500	.83333	عالي
أشعر بالسرور بعد التعامل مع المرضى	100	3.9000	.62765	عالي
أشعر بأنني أنجز في عملي أشياء ذات قيمة	100	4.1200	.68579	عالي
أتعامل مع المشكلات الشخصية بهدوء	100	3.7600	.92245	عالي
أشعر بأن لي تأثير على حياة الآخرين	100	4.1400	.76568	عالي
نقص الإنجاز الشخصي	100	3.9813	.44749	عالي

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة. بلغ المتوسط العام للمحور 3.9813، مما يعني أن أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث يوافقون على أنهم لا يشعرون بنقص الإنجاز الشخصي في عملهم. أما الانحراف المعياري فهو 0.44749، مما يعني أن هناك درجة ضئيلة من التباين في إجابات ممرضي المشافي عينة البحث، لكن بشكل عام فإنهم يتفقون على أنهم لا يشعرون بنقص الإنجاز الشخصي في عملهم. بلغت نسبة الإجابات "موافق" 98.13%، مما يعني أن غالبية ممرضي المشافي عينة البحث يتفقون على أنهم لا يشعرون بنقص الإنجاز الشخصي في عملهم. بلغت أعلى درجة موافقة على العبارة "أشعر بأنني لي تأثير على حياة الآخرين" وهي 4.14، بينما كانت أدنى درجة موافقة على العبارة "أتعامل مع المشكلات الشخصية بهدوء" وهي 3.76.

تشير النتائج إلى أن المرضى يشعرون بقدر أكبر من التأثير على حياة الآخرين، مما قد يعكس شعوراً بالإنجاز على مستوى أوسع، ولكن هناك تقييم أقل لمدى شعورهم بالهدوء والثقة عند التعامل مع المشاكل الشخصية، مما قد يُعكس شعوراً بعدم القدرة على التحكم في بعض الأمور.

تبلد المشاعر:

جدول (7): نتائج التحليل الوصفي لبعث تبلد المشاعر.

Descriptive Statistics				
العبارة	حجم العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة
أعامل المرضى دون مشاعر	100	1.4600	.62636	منخفض جدا
أقلق بان عملي يدفعني لأصبح أكثر قساوة	100	1.7400	.59662	منخفض جدا
لا يهمني ما يحصل مع المرضى	100	1.5800	.68431	منخفض جدا
أشعر بان المرضى يلوموني على المشاكل التي تحدث لهم ضمن تعاملاتهم في عملي	100	1.8800	.62410	منخفض
أصبحت أكثر قسوة على الآخرين من ان توليت هذا العمل	100	1.7000	.57735	منخفض جدا
تبلد المشاعر	100	1.6720	.38088	منخفض جدا

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة.

بلغ المتوسط العام للمحور 1.6720، مما يعني أن أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث لا يوافقون بشدة على أنهم يعانون من تبلد المشاعر. أما الانحراف المعياري فهو 0.38088، مما يعني أن هناك درجة متدنية من التباين في إجابات ممرضى المشافي عينة البحث، لكن بشكل عام فإنهم لا يتفقون على أنهم يعانون من تبلد المشاعر.

بلغت نسبة الإجابات "غير موافق بشدة" 92%، مما يعني أن غالبية ممرضى المشافي عينة البحث لا يوافقون على أنهم يعانون من تبلد المشاعر.

بلغت أعلى درجة موافقة على العبارة "أشعر بان المرضى يلوموني على المشاكل" وهي 1.88، بينما كانت أدنى درجة موافقة على العبارة "أعامل المرضى دون مشاعر" وهي 1.46.

تشير النتائج إلى أن ممرضى المشافي عينة البحث لا يعانون من تبلد المشاعر، وذلك على الرغم من تعرضهم لضغوطات العمل ومسؤولياته الكثيرة.

المتغير التابع: نية ترك العمل

جدول (8): نتائج التحليل الوصفي لنية ترك العمل.

Descriptive Statistics				
العبارة	حجم العينة	المتوسط	الانحراف المعياري	مستوى الموافقة
أفكر دائما بترك عملي الحالي داخل المشفى.	100	3.8600	1.04466	عالي
خلال العام القادم من المحتمل ان ابحث عن عمل في مشفى اخر.	100	3.8100	1.13436	عالي
كرست مؤخرا كثيرا من الوقت في عملية البحث عن عمل اخر.	100	3.7600	1.12025	عالي
عندما لا تتحقق شروط العمل التي ارغب بها، أفكر بشكل كبير أن اترك عملي الحالي.	100	4.1000	.73168	عالي
محور نية ترك العمل	100	3.8825	.77154	عالي

المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى بيانات عينة دراسة.

بلغ المتوسط العام للمحور 3.8825، مما يعني أن معظم عينة البحث يوافقون على أنهم يفكرون في ترك عملهم الحالي داخل المشفى. أما الانحراف المعياري فهو 0.77154، مما يعني أن هناك درجة من التباين في إجابات ممرضي المشافي عينة البحث، لكن بشكل عام فإنهم يتفقون على أنهم يفكرون في ترك عملهم الحالي. وبلغت نسبة الإجابات "موافق" 88.25%، مما يعني أن غالبية ممرضي المشافي عينة البحث يتفقون على أنهم يفكرون في ترك عملهم الحالي.

بلغت أعلى درجة موافقة على العبارة "عندما لا تتحقق شروط العمل التي ارغب بها، أفكر بشكل كبير أن اترك عملي الحالي" وهي 4.10، بينما كانت أدنى درجة موافقة على العبارة "كرست مؤخراً كثيراً من الوقت في عملية البحث عن عمل اخر" وهي 3.76.

تشير النتائج إلى أن ممرضي المشافي عينة البحث يشعرون بعدم الرضا عن عملهم الحالي، ويفكرون في تركه. هذا الشعور يمكن أن يكون ناتجاً عن العديد من العوامل هذا سيساعد على تقليل شعور الممرضين بعدم الرضا، وبالتالي تقليل الرغبة في ترك العمل اختبار فرضية البحث:

لاختبار فرضيات الدراسة الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي البسيط وكانت نتائج التحليل وفق الاتي:
 الفرضية الرئيسية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاحتراق الوظيفي بأبعاده مجتمعة (الإجهاد العاطفي، تبدد الشخصية، وانخفاض الإنجاز الشخصي) على نية ترك العمل لدى الممرضات في مشافي حمص.

جدول (9): نتائج تحليل الانحدار للفرضية الرئيسية

اختبار المعاملات		تحليل التباين		المؤشرات الرئيسية		النموذج
مستوى الدلالة	قيمة t	معاملات الانحدار	مستوى الدلالة	قيمة F المحسوبة	معامل الارتباط R ²	
0.307	1.02-	-0.528				الثابت
000	8.62	1.424	0.000	74.3	0.431	0.657
المتغير التابع: نية ترك العمل.						

المصدر: حسابات برنامج SPSS

بناءً على نتائج اختبار الفرضية، يمكننا القول أن الفرضية مقبولة، حيث أن اتجاه معامل الارتباط: موجب، مما يعني أن الزيادة في الاحتراق الوظيفي تؤدي إلى زيادة في نية ترك العمل. حجم معامل الارتباط: جيد، حيث أنه يساوي 0.657، مما يعني أن هناك علاقة قوية وإيجابية بين المتغيرين. ومعامل التحديد: كبير أيضاً، حيث أنه يساوي 0.431، مما يعني أن الاحتراق الوظيفي يفسر 43.1% من التباين في نية ترك العمل. قيمة F المحسوبة: كبيرة جداً، حيث أنها تساوي 74.3، مما يعني أن النموذج يلائم البيانات بشكل جيد. ومستوى الدلالة: ضئيل جداً، حيث أنه يساوي 0.000، مما يعني أن العلاقة بين المتغيرين ذات دلالة إحصائية. وقيمة t المحسوبة: كبيرة جداً، حيث أنها تساوي 8.62، مما يعني أن العلاقة بين المتغيرين ذات دلالة إحصائية. قيمة معامل الانحدار هي 1.424، وهي قيمة كبيرة وموجبة. وهذا يعني أن الزيادة في الاحتراق الوظيفي بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة في نية ترك العمل بمقدار 1.424 وحدة واحدة.

يمكن تفسير النتيجة للفرضية الثالثة من خلال مفهوم الاحتراق الوظيفي. يشير هذا المفهوم إلى مجموعة من المشاعر السلبية التي يشعر بها الممرض تجاه عمله، والتي قد تشمل الإرهاق الجسدي والنفسي، والشعور بعدم الرضا، والإحباط، والضيق. عندما يشعر الممرض بالاحتراق الوظيفي، فإنه يفقد الاهتمام بعمله، ويصبح غير متحفز للقيام به، مما قد يؤدي إلى نية ترك العمل. وذلك لأن الممرض يشعر أنه لا يستطيع التعامل مع ضغوطات العمل، وأنه لا يحصل على التقدير والمكافأة التي يستحقها.

نقوم بتوثيق جودة النموذج:

جدول (10): مؤشرات جودة النموذج

الاختبار	معامل دوربن واتسن لفحص ارتباط ذاتي للبواقي	التوزيع الطبيعي للبواقي
القيمة	1.91	0.166

المصدر: حسابات برنامج SPSS

- معامل دوربن واتسن لفحص ارتباط ذاتي للبواقي هو 1.91، مما يعني أن هناك ارتباط ذاتي ضعيف بين البواقي. هذا يعني أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي.

• التوزع الطبيعي للبواقي هو 0.166، مما يعني أن البواقي تتبع توزيع طبيعي هذا يعني أن النموذج يفرض بمتطلب الانحدار الخطي البسيط، والذي يقول أن البواقي يجب أن تكون موزعة طبيعياً حول الصفر، مما يدل على أن النموذج يمثل بشكل جيد العلاقة بين المتغيرين.

تعطى معادلة الانحدار للعلاقة بين المتغيرين وفق التالي:

$$y = 1.424x + \varepsilon$$

وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن الاحتراق الوظيفي من أهم العوامل التي تؤدي إلى نية ترك العمل، حيث أن الممرض يشعر أنه لا يوجد سبب يدفعه للبقاء في المشفى.

النتائج:

أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث لديهم نية ترك عملهم الحالي داخل المشفى. ويشعرون بعدم الرضا عن عملهم الحالي، ويفكرون في تركه. هذا الشعور ناتجاً عن العديد من العوامل، مثل عدم الوفاء بالوعود التي تم تقديمها لهم خلال فترة الاستقطاب أو في العقد المبرم بينهما، أو التعرض للاحتراق الوظيفي.

أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث يوافقون على أنهم يشعرون بالإجهاد الانفعالي في عملهم. وذلك بسبب العديد من العوامل، مثل ضغوط العمل، والمسؤوليات الكثيرة، وعدم الرضا عن العمل.

أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث لا يوافقون على أنهم يشعرون بنقص الإنجاز الشخصي في عملهم. وذلك بالرغم من تعرضهم للضغوطات والتوتر.

أظهرت النتائج أن معظم عينة البحث لا يوافقون بشدة على أنهم يعانون من تبلد المشاعر. وذلك على الرغم من تعرضهم لضغوطات العمل ومسؤولياته الكثيرة.

توجد علاقة طردية بين الاحتراق الوظيفي ونية ترك العمل حيث أن الزيادة في الاحتراق الوظيفي بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة في نية ترك العمل بمقدار 1.424 وحدة واحدة. يمكن تفسير النتيجة بأنه عندما يشعر الممرض بالاحتراق الوظيفي، فإنه يفقد الاهتمام بعمله، ويصبح غير متحمس للقيام به، مما قد يؤدي إلى نية ترك العمل. وذلك لأن الممرض يشعر أنه لا يستطيع التعامل مع ضغوطات العمل، وأنه لا يحصل على التقدير والمكافأة التي يستحقها.

التوصيات:

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

ضرورة تركيز المدراء على الاهتمام بصحة وسلامة الممرضين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وذلك لأن ضغوطات العمل ومسؤولياته الكثيرة يمكن أن تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي.

الحرص الدائم على تحقيق العدالة التنظيمية، وتوفير فرص متكافئة للموظفين، والتقدير العادل لجهودهم. وذلك لأن عدم تحقيق العدالة التنظيمية يمكن أن يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، وزيادة نية ترك العمل.

ضرورة التركيز على استخدام ممارسات إدارة الموارد البشرية في المشافي أي أن يهتموا بتطوير الممرضين، وتوفير فرص التعلم والتدريب لهم. وذلك لأن التطوير المهني يمكن أن يساهم في تقليل ضغوطات العمل، وزيادة الرضا الوظيفي.

ضرورة إدراك أن الاحتياجات والتوقعات المهنية للممرضين تختلف حسب الجيل وأن يطوروا برامج وأنشطة تلبى احتياجات وتوقعات الممرضين من مختلف الأجيال.

ضرورة الاهتمام بشكل دوري بقياس الاحتراق الوظيفي لاتخاذ إجراءات لازمة للوقاية من آثاره.

توصيات الدراسة من منظور بحثي:

اجراء دراسة مماثلة في بيئات عمل مختلفة مع مراعاة عوامل أخرى كنوع الوظيفة وحجم المؤسسة وطبيعة العمل.

قائمة المراجع

المراجع العربية:

العباس، إيليا، وسليطين، سوما. (2022). تأثير بيئة العمل في نية ترك العمل (دراسة ميدانية في جامعة تشرين). *مجلة جامعة حماة*, 91-114.5, (10)

بن زهرة، سليم، بوخلوه، توفيق. "تأثير الاحتراق الوظيفي في أداء العاملين". بحث ميداني في مؤسسة الاسمنت عين التوتة الوحدة التجارية، جامعة الشهيد حمة الخضر بالوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، (2021)

سلامة، رشا أبو سيف النصر. (2020). العلاقة بين الانطمار الوظيفي ونية ترك العمل من خلال الدور الوسيط التفاعلي لليقظة العقلية: دراسة ميدانية. *المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية*, 1-31.7, (2)

<http://search.mandumah.com/Record/1141283>

الشهري، أسماء محمد، أبو داهش، ريم عوض، آل سلطان، ساره حسين، عسيري، بيان عبد الله، والمالكي، جميلة سلمان. (2023). أثر الاحتراق الوظيفي على الاستقرار الوظيفي: دراسة تطبيقية على القطاع الصحي بمنطقة عسير بالسعودية-1444هـ. *مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية*, 7(ملحق), <http://search.mandumah.com/Record/142406474-54>

عبد الرحمان، ياسر؛ بوالكور، إلهام؛ وطويوي، صورية. (2021). أثر العدالة التنظيمية على نية ترك العمل لدى العاملين: دراسة تطبيقية بالمؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقاتها - وحدة إنتاج جيجل. *Revue Algérienne d'Economie et de Gestion*, 1(1), 66-83.

عطية، سميرة. (2020). الاحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين. *مجلة المستنصرية للعلوم الإنسانية*, (عدد خاص), 484-484.

عشري، تامر إبراهيم السيد، والدريتي، سارة السيد عبد الله. (2024). العلاقة بين عدم الأمان الوظيفي والاحتراق الوظيفي: الدور الوسيط للصراع بين العمل والأسرة بالتطبيق على المعلمين بالمدارس الخاصة بمحافظة الدقهلية. *مجلة البحوث المالية والتجارية*, <http://search.mandumah.com/Record/149107025>, 375-419, (3)

ناصر، فداء وحيدر، عصام. (د، ت). أثر انتهاك العقد النفسي في النية في ترك العمل -دراسة ميدانية على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة السورية، *مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية*, 30(1) المراجع الأجنبية:

1) Alhenaidi, A., Al-Haqan, A., Kelendar, H., Al-Bader, B., Alkandari, O., & Al-Zuabi, H. (2023). The Association of Professional Burnout and Turnover Intentions Among Intensive Care Units Physicians: A Cross-Sectional Study. *Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60, 1-11. <https://doi.org/10.1177/00469580231206253>

2) Carlotto, M. S., Gonçalves, S. P., Geremias, R. L., & Câmara, S. G. (2023a). The mediating role of burnout syndrome between regulatory focus/motivation and intention to leave in teachers. *Análise Psicológica*, 41(1), 15-27. <https://doi.org/10.14417/ap.1985>

3) Chen, G., Wang, J., Huang, Q., Sang, L., Yan, J., Chen, R., Cheng, J., Wang, L., Zhang, D., & Ding, H. (2024). Social support, psychological capital, multidimensional job burnout, and turnover intention of primary medical staff: a path analysis drawing on conservation of resources theory. *Human Resources for Health*, 22(1), 42. <https://doi.org/10.1186/s12960-024-00915-y>

4) Gonzales, Y., Guevara-Delgado, N., Alcahuaman, J., Jiménez, V., & Osorio, P. (2025). Burnout syndrome

- and intention to leave: An analysis of its impact through a systematic review 2015-2025. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 4370–4382. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6323>
- 5) Namin, B. H., Øgaard, T., & Røislien, J. (2021). **Workplace Incivility and Turnover Intention in Organizations: A Meta-Analytic Review.** *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 1–25.
- 6) Özkan, A. H. (2022). **The effect of burnout and its dimensions on turnover intention among nurses: A meta-analytic review.** *Journal of Nursing Management*, 30(3), 660-669.
- 7) Rojas-Victoria, E. J., Hernández-Ruiz, S. I., & García-Perdomo, H. A. (2024). **Effectiveness of the pharmacological therapy to prevent post-ERCP acute pancreatitis: A network meta-analysis.** *Expert Review of Gastroenterology & Hepatology*, 18(4-5), 203-215. <https://doi.org/10.1080/17474124.2024.2345640>
- 8) Srisakun, C., & Oentoro, W. (2022). **The Moderating Role of Passion for Service in the Hospitality Industry: Burnout Model.** *Suranaree Journal of Social Science*, 16(2), 80–94. <https://doi.org/10.55766/AASD6482>
- 9) van Dam, A. (2021). **A clinical perspective on burnout: diagnosis, classification, and treatment of clinical burnout.** *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 30(5), 732–740.
- 10) Virtanen, P., & Parpala, A. (2023). **The role of teaching processes in turnover intentions, risk of burnout, and stress during COVID-19: a case study among Finnish University teacher educators.** *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1066380>
- 11) World Health Organization. (2019). **Burn-out an "occupational phenomenon":** *International Classification of Diseases*. WHO. <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>
- 12) Zheng, J., Feng, S., Feng, Y., Wang, L., Gao, R., & Xue, B. (2024). **Relationship between burnout and turnover intention among nurses: a network analysis.** *BMC Nursing*, 23(1), 921. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02624-2>